

Sección 7, Tema A, Actividad 1**Explorando las Funciones Exponenciales**

En la Sección 5 aprendimos que las funciones lineales tienen sus primeras diferencias constantes. Esto es, cada vez que la variable x es incrementada en 1 unidad, y se incrementa por una cantidad constante. En esta sección abordaremos la descripción de otro tipo de funciones; las funciones exponenciales.

La siguiente tabla de valores ha sido generada con una hoja de cálculo. La regla en la columna de salida es recursiva: Da inicio con 3 unidades y los valores sucesivos difieren en 10 unidades del anterior.

	A	B	C
1	Entrada	Salida	
2		0	3
3		1	13
4		2	23
5		3	33
6		4	43
7		5	53
8			
9			
10			

Recuerde que en la Sección 5 se dispone de un tutorial introductorio acerca de cómo usar una hoja de cálculo.

Para generar esta tabla en una hoja de cálculo usando fórmulas, teclee el número "3" en la celda B2, luego teclee " $=B2+10$ " en la celda B3. A continuación copie el contenido de B3 hacia abajo hasta la celda C7.

Recuerde que el valor de una celda es lo que se muestra en ella, pero la fórmula que aparece en el editor es una fórmula usada para generar este valor. Dé *click* con el Mouse sobre la celda B4 (la celda que tiene el número "23") y verifique que la fórmula que genera la tabla es " $=B3+10$ ". Es claro que también podría haber empleado una fórmula para generar los valores en la columna A.

Ya que las salidas sucesivas tienen una diferencia constante de 10 unidades, todos los puntos están ubicados sobre la misma línea recta.

Problema A1

- a) Use la hoja de cálculo para graficar el comportamiento de los datos presentados en la tabla anterior y entonces, verifique que todos los puntos están sobre la misma línea recta.

Problema A2

Señale la celda B3 con el mouse y cambie en la fórmula para la regla de cálculo en la salida, el + por * . Es decir, la regla es ahora " $=B3*10$ ", e inmediatamente que usted ingrese la nueva fórmula debiera aparecer el

número "30" como valor de la celda. Use ahora, copiar y pegar la fórmula para reproducir las operaciones de salida desde B4 hasta B7.

Si usted ha hecho esto correctamente, el valor final en la celda B7 sería de 300,000.

Describa el patrón de salidas en su hoja de cálculo.

Problema A3

Grafique esta tabla y describa la gráfica

Prediga qué tan grande deberá ser la entrada para que salida sea más que mil millones. Luego use la hoja de cálculo para encontrar la respuesta.

Problema A4

Hagamos otro pequeño cambio a las fórmulas de nuestra hoja de cálculo y veamos cómo afectan estos cambios a nuestra gráfica. Señale con el mouse otra vez a la celda B3, y cambie * por / en la regla de salida. Ahora la regla para la salida debiera leerse: "=B2/10", y usted debiera ver en la celda el valor "0.3" desplegado después de haber ingresado la nueva fórmula. Copie ahora el comando en esta celda para extender la regla de salida al resto de la columna correspondiente.

Describa el patrón de salidas en su hoja de cálculo.

Problema A4

Construya la gráfica de la tabla resultante. Describa el comportamiento de la gráfica.

Las más de las veces, como profesores sólo tenemos en consideración sobre una de las posibilidades de relación entre dos números a y b , la igualdad $a=b$, soslayando el campo de experiencias posibles proporcionados por las otras dos posibles manifestaciones relacionales, $a < b$ ó $a > b$.

Este olvido de apariencia tan simple, tiene serias repercusiones sobre nuestros recursos de expresión y representación.

La sección del plano que se presenta enseguida, ha sido partida en 13 regiones mediante las rectas $y=0$, $x=0$, $y=\frac{1}{10}x$, $y=10x$, $y=x+10$

http://www.saboralgebra.com/

Problema A5

Describe cada una de las regiones, usando un juego de expresiones. Por ejemplo, la región roja se puede describir como aquella que cumple simultáneamente con el siguiente juego de expresiones:

$$y < \frac{1}{10}x$$

$$y < x + 10$$

$$y > 10x$$

Mediante un juego de expresiones adecuadas, describa cada una de las 12 regiones restantes.

<http://www.saboralinea.com/cv>

Sección 7, Tema A, Actividad 2

Explorando las Funciones Exponenciales

Resulta interesante el ver qué tan diferentes pueden ser las tablas y las gráficas de las salidas numéricas inducidas por un "leve" cambio en la operatividad prescrita como salida numérica de un proceso.

Observe por ejemplo, lo dramático que puede ser el cambio numérico en las tablas, cuando hacemos "pequeños" cambios en la regla prescrita en cada ocasión:

	A	B	C	D	E
1	x	$y=10x+3$	$y=3*10^x$	$y=3*(.1)^x$	
2	0	3	3	3	
3	1	13	30	0.3	
4	2	23	300	0.03	
5	3	33	3000	0.003	
6	4	43	30000	0.0003	
7	5	53	300000	0.00003	
8					
9					
10					

Pareciera que los cambios que hemos hecho en cada columna de la hoja de cálculo son muy pequeños, pero resulta que cada cambio operativo señala un tremendo impacto sobre las tablas y sus gráficas. Cuando cambiamos el "+" por un "*", hemos cambiado cada salida desde una *diferencia* constante de 10 a una *razón* constante de 10. Esto ha creado una regla llamada *función exponencial*, en general se llama así a cualquier función en la que cada salida del proceso sea un múltiplo constante de la anterior salida.

Las funciones exponenciales aparecen con mucha frecuencia en las situaciones del mundo real, por ejemplo, en los intereses devengados por una inversión o en el decaimiento de la basura radioactiva.

Antes de abordar de lleno a este tipo de función, tomemos unos momentos para reflexionar en la notación de la función exponencial. Justamente como, bajo cierto esquema de pensamiento, la multiplicación nos sirve para representar una adición repetida, los exponentes nos sirven para representar una multiplicación repetida. He aquí un par de ejemplos en los que usted puede ver el paralelismo de las situaciones.

$$3+3+3+3+3+3=6 \times 3$$

(la suma de 6 veces 3)

$$3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^6$$

(la multiplicación de 6 veces 3)

$$2+2+2+7+7+7+7+7=3 \times 2 + 5 \times 7$$

(la suma de 3 veces 2 y 5 veces 7)

$$2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 = 2^3 \times 7^5$$

(la multiplicación de 3 veces 2 y 5 veces 7)

$$\underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2}}_{\text{la suma de } n \text{ veces } \frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{2}\right)n$$

$$\underbrace{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \dots \times \frac{1}{2}}_{\text{la multiplicación de } n \text{ veces } \frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Como usted habrá notado, uno de los ejemplos anteriores muestra la multiplicación repetida de una fracción. Ya que la división por una constante numérica entera es equivalente a la multiplicación por una fracción, la división reiterada por una constante, también genera funciones exponenciales.

Basten estos ejemplos para mostrar cuándo se está hablando de funciones exponenciales. En la ecuación $y = b^x$, b es llamada una *base* y x es llamado el *exponente*.

Hasta ahora, las funciones exponenciales que hemos creado se han definido empleando reglas recursivas: Cada salida es un múltiplo de la salida anterior. Así como con las funciones lineales, con frecuencia es más útil describir una función exponencial usando una forma cerrada de regla operativa. Para hacer esto, necesitamos usar exponentes.

Problema A6

Use la hoja de cálculo para investigar cómo son la gráficas de las funciones exponenciales. Para las reglas de salida dadas a continuación, desarrolle una tabla y construya la gráfica correspondiente.

Describa las gráficas y cómo éstas varían para las diferentes bases, asegurándose de incluir las bases fraccionales entre paréntesis al ingresarlas en la hoja de cálculo.

- $y = 2^x$
- $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$
- $y = \left(\frac{3}{2}\right)^x$
- $y = \left(\frac{7}{10}\right)^x$
- $y = 8^x$
- Diseñe su propia regla

Problema A7

¿Cuál de las gráficas del problema anterior tiene un comportamiento creciente? ¿Cuáles fueron decrecientes? Explique cómo podría usted decidir sin graficar, si $y = \left(\frac{4}{5}\right)^x$ es creciente o decreciente?

Problema A8

¿Existe una función exponencial que sea creciente en un intervalo y luego sea decreciente?

¿Existe una función exponencial que nunca crezca o decrezca?

Sección 7, Tema B, Actividad 1

Crecimiento Exponencial

Suponga que le dan dos opciones de salario en un trabajo temporal:

Plan A: \$2,000.00 semanales, o

Plan B: Usted puede ganar 1 centavo la primera semana, 2 centavos la segunda semana, 4 centavos la siguiente semana, y así sucesivamente, doblando su salario cada semana.

Suponiendo que este trabajo durará 25 semanas, y que su objetivo es obtener las mayores ganancias *totales* posibles para las 25 semanas.

Problema B1

¿Cuál plan salarial elegiría usted y por qué?. Describa su primera reacción.

Problema B2

Use una hoja de cálculo o algún otro recurso para decidir cuál plan salarial es el mejor.

Problema B3

¿Sorprendido porque el segundo plan salarial creció rápidamente?. Use la hoja de cálculo para determinar cuánto dinero más hubiera hecho con el plan salarial B en caso de que el trabajo hubiera durado 40 semanas.

<http://www.saboralgebra.com/CH>

Sección 7, Tema B, Actividad 2

Crecimiento Exponencial

Existen muchas poblaciones –de humanos, de plantas, de bacterias, de dinero- que cuando menos al principio, crecen exponencialmente. Al tiempo de ello, estas poblaciones empiezan a perder la “fuente” de sus recursos (espacio, comida, nutrientes, capital, ...).

He aquí un ejemplo:

“El número de ballenas crece 12% al año” fue un titular de un periódico australiano en 1993. Un estudio de 13 años ha encontrado que la población de ballenas en la costa de Australia estaba creciendo significativamente. Los datos actuales sugieren que este incremento es cercano al 14 %.

Cuando empezó el estudio en 1981, la población de ballenas era de 350. Supóngase que la población se ha venido incrementando desde entonces en un 14 % cada año desde entonces. Para describir un incremento del 14%, usted podría hacerlo siguiendo cualquiera de los siguientes procedimientos (suponiendo que usamos la letra P para denotar la población):

$$P_{\text{este año}} = P_{\text{año pasado}} + (0.14) * P_{\text{año pasado}}$$

$$P_{\text{este año}} = (1.14) * P_{\text{año pasado}}$$

Cada una de ellas es una regla recursiva. La primera regla establece que para saber la población de este año debo considerar la población del año pasado e incrementarla con el crecimiento de la población.

La segunda regla es usada más frecuentemente, pues es más fácil de calcular, pues incorpora la suma en una misma expresión. Vale decir que ésta se ajusta al formato de una función exponencial, pues las salidas sucesivas tienen la misma razón (en esta situación, la razón es 1.14).

Problema B4

Haga una tabla que muestre la población estimada de ballenas para los cinco años posteriores a 1981.

Años después de 1981	Población Estimada
0	350
1	
2	
3	
4	
5	

http://www.saboralgebra.com/

Problema B5

Si la población de ballenas continúa creciendo en 14 por ciento anual, prediga cuántas ballenas habría en 2006 (25 años después de 1981).

Problema B6

A esta razón de crecimiento, ¿Cuánto tiempo tomaría a las ballenas el doblar su población? ¿Depende este número de años de la población inicial de ballenas?

Problema B7

Verifique que el crecimiento observable para el número de palillos empleados en la siguiente secuencia de arreglos sigue el patrón de una función lineal. Encuéntrela.

Desarrolle ahora una secuencia de arreglos de palillos en la cual el número de palillos empleados para ella siga el patrón de una función exponencial. Dibuje la secuencia de arreglos de palillos y postule a la función exponencial que describe su comportamiento numérico.

Los problemas de "Crecimiento Poblacional" fueron tomados de *IMPACT Mathematics Course 2*, desarrollado por Education Development Center, Inc. (New York: Glencoe/McGraw-Hill, 2000), p.186. www.glencoe.com/sec/math

<http://www.saboralgebra.com/CV>

Sección 7, Tema C, Actividad 1

Números Figurados (cuadrados)

Ahora que hemos desarrollado un basamento común de las funciones exponenciales, examinemos otra clase de relaciones tratando de obtener un sentido de diferenciación acerca de cómo estas relaciones son diferentes de las dos que han sido examinadas antes, es decir, tanto de la función lineal como de la exponencial.

Los "números cuadrados" describen el número de puntos necesarios para hacer cuadrados como los que se muestran a continuación. El primer cuadrado es 1, el segundo es 4 y así sucesivamente.

Problema C1

Dibuje los siguientes dos cuadrados de la secuencia previsible.

Problema C2

Llene la siguiente tabla:

Número de puntos en el lado del cuadrado	Número total de puntos (número cuadrado)
1	1
2	4
3	
4	
5	
6	
	100
	169

http://www.saboralgebra.com/

Problema C3

Grafique los datos colectados en su tabla usando lápiz y papel o una hoja de cálculo y luego describa su gráfica. ¿En qué sentido ésta es distinta de las gráficas que ha visto de la función lineal y exponencial?

Problema C4

Describa una regla relacionada con el número de puntos en el lado de un cuadrado (variable independiente) y el número total de puntos en el dibujo (la variable dependiente).

<http://www.sabor-a-la-linea.com/cv>

Sección 7, Tema C, Actividad 2

Números Figurados (triangulares)

Los "números triangulares" describen el número de puntos necesarios para hacer triángulos como los que se muestran a continuación. El primer número triangular es 1, el segundo es 3 y así sucesivamente.

Problema C5

Siguiendo el patrón descrito en la figura anterior, dibuje los siguientes dos triángulos.

Problema C6

Complemente la siguiente tabla:

Número de Puntos Sobre el Lado del Triángulo	Número Total de Puntos (Número Triangular)
1	1
2	3
3	
4	
5	
6	
	45
	190

Problema C7

Grafique los datos de su tabla usando papel y lápiz o una hoja de cálculo. ¿En qué es diferente de las gráficas lineal y exponencial que usted ha visto?

http://www.saboralinea.com/

Problema C8

Describe una regla relacionando el número de puntos sobre el lado del triángulo (la variable independiente) y el número total de puntos (la variable dependiente).

Problema C9

Describe cualesquiera similitudes y diferencias entre las reglas y gráficas para los números cuadrados y triangulares. ¿En algún sentido tienen la misma clase de regla. ¿Cómo las describiría?

Usted puede crear "números figurados" para cualquier forma poligonal. Enseguida se muestran figuras para los primeros números pentagonales y hexagonales.

El crecimiento de los números figurados es un ejemplo de las *funciones cuadráticas*. La expresión para una función cuadrática siempre involucrará el cuadrado del número de entrada al proceso, por ejemplo: $y = 3x^2 + 5$ es una función cuadrática, pero $y = 3x + 5$ no lo es. En la Actividad D de esta Sección exploraremos con más detalle las expresiones y las propiedades de las funciones cuadráticas.

http://www.saboralinea.com/cv

Sección 7, Tema D, Actividad 1

Funciones Cuadráticas (diferencias y funciones cuadráticas)

Como muy probablemente usted ya sabe, las *diferencias* entre salidas sucesivas de un proceso lineal es una constante. Para las funciones exponenciales, la *razón* entre salidas sucesivas es una constante.

La pregunta es, ¿existe un patrón similar para las funciones cuadráticas?. Los siguientes ejemplos le ayudarán a decidir al respecto.

Problema D1

Como describimos al final del Tema C, las funciones cuadráticas incluyen el cuadrado de la entrada. La función cuadrática más simple es: $Salida = (entrada)^2$. Enseguida se muestra el inicio de una tabla para este tipo de función, en la que hemos consignado tres columnas: entrada, salidas y la *diferencia* entre términos sucesivos.

n	n^2	Diferencia entre salidas
0	0	
1	1	1
2		3
3		
4		
5		
6		

Complete la tabla en sus faltantes, tanto en las salidas cuadráticas como en las diferencias. Describa un patrón en las diferencias. ¿Son constantes?

<http://www.saboralgebra.com/CV>

Problema D2

Abra una nueva columna en su tabla como la que se muestra abajo. En esta columna, ponga las "diferencias de las diferencias," llamadas las segundas diferencias. ¿Cómo se observa que son estas diferencias?

n	n^2	Diferencia entre salidas	Segundas diferencias
0	0		
1	1	1	
2		3	2
3			
4			
5			
6			

Problema D3

En el Tema C, construimos una tabla para los números triangulares. Una forma de escribir la regla para los números triangulares es:

$$salida = \frac{(n^2 + n)}{2}$$

Crear una tabla para esta regla de los números triangulares e identifique patrones para el comportamiento de las primeras y segundas diferencias.

n	$\frac{(n^2 + n)}{2}$	Diferencia entre salidas	Segundas diferencias
0	0		
1	1	1	
2		2	
3			
4			
5			
6			

http://www.saboralinea.com/cv

Una función cuadrática es cualquier función que puede ser escrita como ...

$$salida = A(entrada)^2 + B(entrada) + C$$

Expresión en la que A, B y C pueden ser cualquier número. La única excepción a esto es que A no puede ser igual a cero, ya que si así fuera, no habría necesidad de elevar al cuadrado el número de entrada.

Describe cualesquiera similitudes y diferencias entre las reglas y gráficas para los números cuadrados y triangulares. ¿En algún sentido tienen la misma clase de regla. ¿Cómo las describiría?

Problema D4

Usted puede crear su propia función cuadrática. Haga una tabla con sus valores y vea cómo con las primeras y segundas diferencias. ¿Qué patrón es entonces observable para el caso de las funciones cuadráticas?

n	Su propia función cuadrática	Diferencia entre salidas	Segundas diferencias
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Sección 7, Tema D, Actividad 2

Funciones Cuadráticas (resumen)

En esta Sección hemos establecido una caracterización del comportamiento lineal, cuadrático y exponencial de las funciones y aprendido acerca de sus usos prácticos.

A continuación se proporcionan las tablas y las gráficas correspondientes a los valores de tres funciones de las que se espera que usted proporcione una expresión analítica.

x	$y = f_1(x)$	$y = f_2(x)$	$y = f_3(x)$
1.5	2.83	2.25	3.00
2	4.00	4.00	4.00
2.5	5.66	6.25	5.00
3	8.00	9.00	6.00
3.5	11.31	12.25	7.00
4	16.00	16.00	8.00
4.5	22.63	20.25	9.00
5	32.00	25.00	10.00

Problema D5

¿Cuál de estas funciones es una función cuadrática? ¿Cuál es una función exponencial? ¿Cuál es lineal?. En cada caso, proporcione la ecuación correspondiente. Explique ampliamente su respuesta.

http://www.scribd.com/doc/111111111

Tarea 7

En actividades anteriores ya hemos examinado ejemplos de crecimiento exponencial, sin embargo cuando el múltiplo constante entre las salidas es menor que 1, en lugar de crecimiento tendremos un decaimiento exponencial. He aquí un ejemplo:

La brillantez de una fuente luminosa puede ser descrita con una unidad denominada *lumen*. Supongamos que un cierto tipo de espejo refleja sólo $\frac{3}{5}$ de la luz que incide sobre él y que una fuente luminosa de 2,000 lumens es reflejada en una serie de estos espejos, como se indica en la figura siguiente:

Problema T1

Complete la tabla siguiente para indicar qué tanta luz será reflejada por cada uno de los tres primeros espejos. (El espejo 0 representa la fuente luminosa original).

Espejo	Luminosidad (lumens)
0	2000
1	
2	
3	

Problema T2

Haciendo las mediciones del número de lumens en cada uno de los espejos, encontramos que uno de ellos reflejó sólo 12 lumens. ¿Qué lugar en la secuencia de espejos ocupa éste en particular? ¿Cómo encontró la respuesta?

<http://www.saboralinea.com/cv>

Problema T3

¿Cuál de los espejos de la secuencia reflejará aproximadamente $1/10$ del monto original de luz? ¿Depende esto de la cantidad inicial de luz?

Problema T4

La gráfica a continuación muestra el monto de luz reflejado por otra serie de espejos. La luminosidad reflejada por este tipo de espejos es diferente de la que elegimos originalmente. La intensidad del haz de luz que ha sido proporcionada sobre el primer espejo también es diferente.

- ¿Cuál es la intensidad del haz de luz inicial proyectado al primer espejo?
- ¿Qué tanta luz fue reflejada por el primer espejo?
- ¿Qué fracción de la luz fue reflejada por el primer espejo?
- ¿Qué fracción de la luz que llegó a ellos fue reflejada por los otros espejos? ¿la misma? Si la gráfica se corresponde de nueva cuenta con un decaimiento exponencial, ¿cuál es la ecuación correspondiente?

Problema T5

Para la función: $y = \left(\frac{1}{5}\right)^x$, conteste las siguientes preguntas:

- Conforme se incrementa al valor de la entrada, ¿Qué ocurre con las salidas?
- ¿Se trata de un crecimiento o un decaimiento exponencial?
- ¿En algún momento obtendremos a 0 como salida de este proceso? . Explique su respuesta.
- ¿En algún momento obtendremos números negativos como salidas de este proceso. Explique su respuesta.
- ¿Qué significa en el ámbito de lo concreto y material, su respuesta al inciso c?

Los problemas de esta Tarea fueron tomados de *IMPACT Mathematics Course 3*, developed by Education Development Center, Inc. (New York: Glencoe/McGraw-Hill, 2000), p.175-176. www.glencoe.com/sec/math

